

A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS ERP PARA A ANÁLISE DE NEGÓCIOS EM UMA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO

Ciências Sociais Aplicadas / 28/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10720903](https://doi.org/10.5281/zenodo.10720903)

Ozeias Pires Silva¹

RESUMO

Consubstancia-se numa verdadeira alavancagem do negócio a utilização de sistemas que permitam a alta administração tomar as melhores decisões. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise criteriosa sobre os Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e ao final apresentarmos as vantagens de sua aplicabilidade, entraves à sua implantação e diversos aspectos ligados diretamente ao dia a dia das empresas. Para tanto, propomos num momento inicial, trazer as considerações de diversos estudiosos do assunto, avançarmos para análise de experiências exitosas e concluirmos com as considerações bastante ajustadas nesse sentido. O

Sistema de Planejamento de Recursos da Empresa, em linha gerais pode ser compreendido como um software de gestão capaz de manipular dados e apresentar relatórios para a tomada de decisão. A grande vantagem do ERP é a possibilidade de agregar num só sistema todas os dados da empresa e a possibilidade de que todas as áreas tenham acesso às mesmas informações em tempo real. Ao final teremos bem definidas as melhores práticas atuais e de que forma elas podem ser um divisor de água para o sucesso/fracasso do negócio.

Palavras-chave: Sistemas ERP. Decisão. Vantagem Competitiva. Valor.

ABSTRACT

The use of systems that allow senior management to make the best decisions constitutes true business leverage. The objective of this work is to carry out a careful analysis of ERP Systems (Enterprise Resource Planning) and, in the end, present the advantages of their applicability, obstacles to their implementation and various aspects directly linked to the day-to-day activities of companies. To this end, we propose, initially, to bring the considerations of various scholars on the subject, move on to analyzing successful experiences and conclude with considerations that are quite adjusted in this sense. The Company's Resource Planning System, in general terms, can be understood as management software capable of manipulating data and presenting reports for decision making. The great advantage of ERP is the possibility of aggregating all the company's data into a single system and the possibility for all areas to have access to the same information in real time. In the end, we will have well defined current best practices and how they can be a watershed for the success/failure of the business.

Keywords: ERP Systems. Decision. Competitive Advantagem. Value.

1 Introdução

Este artigo utilizou como metodologia a revisão bibliográfica conduzida a partir do referencial proposto na disciplina, bem como em pesquisas realizadas em literaturas e sites especializados sobre o tema. Percebeu-se

que as discussões apresentadas durante a disciplina foram fundamentais e serviram de guia para o resultado pretendido.

Assim, para melhor disposição do assunto, este trabalho está estruturado em resumo, com a apresentação da importância do tema; breve contexto introdutório, objetivando situar o leitor; na sequência tem-se o desenvolvimento, onde são apresentados toda a conceituação dos principais pontos e discussões, bem como o aprofundamento teórico do tema; breve conclusão e apresentação do referencial teórico.

Os Sistemas de Planejamento surgem para auxiliar a gestão no processo mais importante de qualquer organização, qual seja, a tomada de decisão. Para isso, o tomador de decisão precisa a todo o momento levar em consideração alguns aspectos importantes, a fim de ter sucesso em suas escolhas. Isso só é possível se este dispõe de informações substanciais sobre seu negócio, informações que estejam disponíveis em tempo real, que sejam atualizadas e que toda a organização tenha acesso.

Nesse contexto, apresentam-se os chamados Sistemas ERP. Nas palavras de COSTA (2022), esse sistema é responsável por integrar e reunir dados das diversas áreas de um ambiente empresarial em uma base de dados única facilitando a gestão e evitando a duplicação de informações. Num cenário de negócios em que há constantes flutuações, essa ferramenta desponta como um aliado à organização. Cabe salientar que o uso de subsídios dessa natureza não é realidade em muitas empresas. Isso se dá, sobretudo, por questões da cultura organizacional.

Ainda segundo COSTA (2022), o ERP tem como uma das principais funções ser um sistema gerencial que promova acessibilidade e traga, principalmente, confiança nas informações apresentadas. Não faz sentido analisar informações que não tenham alto teor de credibilidade. O sistema, portanto, tem a capacidade de centralizar os processos e setores da organização em um banco de dados único. No caso, a empresa tem à disposição as informações de forma mais facilitada.

Espera-se que o leitor encontre, em linguagem simples e direta, as orientações importantes que o auxiliarão no processo de tomada de decisão, análise de dados e geração de valor para a empresa da forma mais eficiente possível.

2 Desenvolvimento

No momento atual, dadas as circunstâncias que envolvem todos os processos organizacionais e de trabalho, não há possibilidade de tomada de decisão sem levar em consideração os diversos dados que podem estar disponíveis para a empresa. A análise de dados tem por finalidade proporcionar insights para a tomada de decisão de forma que do processo possa ser extraído aquilo que será decisivo para realizar as melhores escolhas.

Partindo do significado da palavra, através de números e informações o tomador de decisão terá a oportunidade de compreender verdades escondidas nesses elementos. É importante observar que com o advento da internet e de outros meios digitais a análise de dados é o maior diferencial para as organizações modernas. Tudo isso pode ser observado a partir da utilização de ferramentas que aumentam a eficiência organizacional e tem o papel de projetar a instituição para o ambiente competitivo.

Essas ferramentas são comumente denominadas de Sistemas ERP e apresentam diversos benefícios com a sua implantação e uso eficiente. Com a utilização do sistema é possível observar que as decisões tomadas são mais assertivas e em menor tempo (o que pode maximizar o lucro); permite também a minimização de erros e conseqüente diminuição de prejuízos; aumento da competitividade; maior segurança das informações e crescimento do negócio.

É verdade que a implantação de um sistema nem sempre é tarefa fácil. Isso por que muitos negócios ainda são arcaicos, formado por pessoas que não vislumbram mudanças nos processos, que tem aversão ao uso de

novas tecnologias. Certo é que no contexto globalizado não há espaço para amadores. É necessária a profissionalização das atividades e das pessoas, bem como a inserção massiva da tecnologia na cadeia produtiva. Pensar e agir de forma diferente é o passo certo ao fracasso.

De acordo CORREA (2023), os Sistemas ERP mais utilizados são: Sankhya, TOTVS Protheus, Oracle, CIGAM, Omie, Senior Sistemas e Nomus. Nessa linha, destaca-se também o SAD (Sistema de Apoio à Decisão) muito utilizado por grandes empresas. Como não é objetivo desta pesquisa tratar especificamente dos modelos, não entraremos em muitos detalhes. Contudo, apenas para dar um panorama geral apresentaremos informações básicas dos modelos Sankhya, TOTVS Protheus, CIGAM e SAD.

O Sistema Sankhya é considerado pioneiro no ramo. Seu diferencial está na possibilidade de conduzir uma gestão de forma disruptiva, atuando onde se encontram os gargalos. Assim, a plataforma consegue entregar a informação certa, para a pessoa certa e na hora certa. Ou seja, é tudo que o tomador de decisão precisa.

Por sua vez, o Sistema TOTVS Protheus objetiva reduzir burocracias no processo de trabalho de forma que as atividades sejam simplificadas sem perda de qualidade. As diversas áreas da empresa precisam estar alinhadas como uma engrenagem, de forma que cada parte cumpra seu papel.

Seguindo essa linha, o sistema CIGAM é conhecido pela versatilidade e está disponível para atender tanto o mercado, quanto a indústria e o agronegócio. A principal marca desse sistema é a possibilidade de apresentação de um amplo dashboard com indicadores de desempenho de cada área da empresa, o que facilita o acesso e entendimento das diversas variáveis.

O sistema de apoio à decisão apresenta diversas vantagens que podem ser exploradas pelas instituições. Para melhor visualização das vantagens

de sua utilização apresenta-se um mapa visual com as principais características.

Fonte: Próprio autor.

Para LAUDON (2018):

Os sistemas de apoio à decisão (SAD) concentram-se em problemas únicos e que mudam rapidamente, para os quais o procedimento para chegar a uma solução pode não ser totalmente pré-definido com antecedência. Embora o SAD use informações internas do STP e do SIG, eles geralmente trazem informações de fontes externas, como preços atuais de ações ou preços de produtos de concorrentes.

3 Considerações Finais

A utilização dos Sistemas ERP será o diferencial competitivo das organizações modernas. Fechar os olhos para essa realidade é quase que selar as possibilidades reais de concorrer com outras organizações. O mundo moderno das organizações, com o auxílio da tecnologia da informação, exigirá cada vez mais de seus líderes e tomadores de decisão. Estes, só estarão preparados para atender ao mercado se mergulharem nas possibilidades efetivas de alavancagem de negócio por meio de tais Sistemas.

Buscou-se com este estudo contribuir para o despertar de organizações que ainda não iniciaram esse processo, ou ainda, que já iniciaram e travaram ante aos primeiros obstáculos. Evidente que as abordagens aqui apresentadas não são novidades no mundo dos negócios, mas julgamos ter apresentado contribuição significativa do ponto de vista teórico. Por certo, outras abordagens e contribuições podem ainda ser construídas a partir deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bazerman, M. H.; Moore, D. (2014). Processo decisório. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

Correa. T. (2023). Sete melhores ERPs do mercado. Disponível em: <https://blog.ploomes.com/melhores-erps/>. Acesso em 21 de setembro de 2023.

Costa. H. F. (2022). A importância do Sistema Enterprise Resource Planning - ERP na gestão das microempresas brasileiras. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3217>. Acesso em: 19 de setembro de 2023.

Kahneman, D. (2012). Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva.

Laudon, K. C.; Laudon, J. P. (2018). Management Information System. 15ª ed. Essex: Pearson Education Limited.

¹ Mestrando em of Science in Business Administration pela Must University. E-mail: ozeps25@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament o de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil